

References

1. Concept of general education in the Republic of Azerbaijan (National Curriculum), "Azerbaijan school" magazine, 2007, No. 2.
2. Abbasov A.N., Mammadzadeh R.R., Mammadli L.A. Pedagogy: Muntakhabat (textbook for higher education institutions). Baku: "Mutercim", 2021.
3. Abbasov A.M., Javadov I.A., Ibadova B.O., Guliyeva K.R., Sultanova I.N., Javadova S.E. Curriculum guide: Explanations and applications. Baku: "Science and Education", 2019.
4. Ahmadov A., A. Abbasov. Subject curricula for grades I-IV of general education schools. Baku: "Education", 2008.
5. Ahmadova M., Aliyev M., Gasimli M. and others. New perspectives of teacher training and secondary education (based on the experience of the Western education system) Baku: "Adiloglu", 2005.
6. Alizade A.A. Psychological problems of the modern Azerbaijani school. Baku: "Pedagogika", 2004.
7. Ibrahimov F.N. Essays on the fundamentals of optimal ratios of algorithmic and heuristic performance in training. Baku; "Interpreter", 1998.
8. Ibrahimov F.N., Huseynzade R.L. Pedagogy. (Textbook). In Volume 2, Volume I. Baku: "Mutercim", 2014.
9. Karimov Y. Sh. Curriculum reform is the foundation of our education. //Primary school and preschool education, 2008, No. 1.
10. Gasimova L.N., Mirzayeva Sh.I. Curriculum concept in Azerbaijani education (Teaching materials). Baku, "Science and Education", 2016.
11. Mehrabov A.O. Conceptual problems of modern education. Baku: "Mutercim", 2010.
12. Mirzajanzadeh A. X. Introduction to specialization (Teaching material). Baku: Baku University Publishing House, 1990.
13. Veysova Z. Active/interactive training. (Resources for teachers). Baku, 2007.

**ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ МУҲИТИДА БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ
ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КРЕАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАЖРИБА-СИНОВЛАР**

Арзиев Ш.А.

*Нукус давлат педагогика институти ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Нукус*

**PILOT TESTING TO IMPROVE THE PROCESSES OF DEVELOPMENT OF CREATIVE
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE IN THE ENVIRONMENT OF
THE EDUCATIONAL CLUSTER**

Arziev Sh.

*lecturer at Nukus State Pedagogical Institute,
Uzbekistan, Nukus*

Аннотация

Мақолада жисмоний маданиятнинг моҳияти, унинг тузилиши, турлари, услублари, воситалари, самарадорлик омиллари, алоқа ва фаолият, унинг мезонлари жисмоний тарбия фанини ўқитиш санъати бўйича аудиториядан ташқари дарсларнинг муаллифлик дастури мисолида олий таълим муассасалари талабаларини самарали ўқитиш технологияси ва техникасига тайёрлаш учун маҳаллий модулли технологиялар ишлаб чиқарилиши ва амалиётга татбиқ этилиши сўз этилган.

Abstract

In the article, the essence of physical culture, its structure, types, methods, tools, efficiency factors, communication and activity, its criteria, as an example of the author's program of non-auditory classes on the art of teaching physical education, the development of local modular technologies to prepare students of higher educational institutions for effective teaching technology and techniques issued and put into practice.

Калит сўзлар: Таълим, жисмоний маданият, муҳит, тарбия, ўқитувчи, услуб, омил, санъат, талаба, ўқитиш, технология, дастур, модул, муассаса, мезон, аудитория, дарс.

Keywords: Education, physical culture, environment, upbringing, teacher, method, factor, art, student, teaching, technology, program, module, institution, criterion, audience, lesson.

Таълим тизими дунё тараққиётининг асосий ҳаракатлангивчи кучи ва барқарор ривожланишнинг муҳим омил сифатида қаралади. Уни такомиллаштириш ва сифатли ташкил қилиш, таълим олувчиларга қафолатланган билим бериш механизмларини ўқув-машғулотлар жараёнига жорий қилиш устивор йўналишлардан бири

ҳисобланади. Етакчи таълим муассасалари томонидан бўлажак кадрларни ўқитишда инновацион педагогик технологияларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш юзасида кўплаб тадқиқотлар амалга оширилмоқда.

Жаҳонда бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчилари аҳолининг бошқа ижтимоий

гуруҳларига нисбатан атроф-муҳитнинг салбий омиллари таъсирга кўпроқ берилувчан, турли хил касалликлардан азият чекувчи алоҳида характерга эга гуруҳ ҳисобланади ҳамда жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарликлари турли даражада бўлиши билан тавсифланади. Олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт фанини ўқитишда шуғулланувчилар организмга машғулотлар таъсирини ўрганиш, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг соломатлиги ва жисмоний тайёргарлиги ҳолатини аниқлаб ўқув-машғулотлар жараёнини ташкиллаштириш юзасидан илмий изланишлар олиб борилган. Таълим кластери муҳитида бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг креатив компетентлигини ривожлантириш жараёнларини такомиллаштириш ҳамда бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг саломатлигини мустаҳкамлаш, жисмоний сифатларини ривожлантириш, жисмоний тарбия ва спорт машғулотларига қизиқишларини ошириш замон талабларидан бирига айланди. Ўтказилган тажрибаларда бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларига жисмоний тарбия фанини ўқитиш жараёнида уларнинг жисмоний ривожланиш динамикасини оидинлаштирувчи, саломатликларидоги салбий ўзгаришлар даражасига мувофиқ равишда манзилли, аниқ мақсадни назарда тутувчи кластер-модулли ўқитиш тизимини яратиш юзасидан илмий изланишлар етарлича ўтказилмаган.

Бугунги кунда олий таълим муассасалари жисмоний тарбия ва спорт соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Жамиятимизда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолининг, айниқса, ёш авлодни жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар яратиш ҳамда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш” алоҳида таъкидланган. Республикамиздаги олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг сони йилдан йилга кўпаймоқда ва уларнинг аксарияти ўқув дастурларида белгиланган юкламаларни бажаришга тўлиқ ҳолатда тайёр эмас. Жисмоний тайёргарлиги паст бўлган бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчилари томонидан машғулотлар режими доирасида тузилган ўқув машғулотлари дастурларини бажарилиши қийин бўлмоқда. Бунга сабаб, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг жисмоний тайёргарлиги ва улар томонидан бажарилувчи меъёрий тестлар ўртасидаги номувофиқликдир. Мазкур ҳолат турли даражадаги жисмоний ривожланганликка ва жисмоний тайёргарликка эга бўлган бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг ҳаракат фаолиятини такомиллаштиришга йўналтирилган янги кластер-модул методини ишлаб чиқишни тақозо қилмоқда

Тажриба-синов ишларининг иккинчи – таъкидловчи босқичида, махсус ташкил этилган машғулотларда олий таълим муассасаларидаги

жисмоний тарбия фани ўқитувчилари амалий жисмоний тарбия фани фанида талабаларнинг креативлигини шакллантириш орқали олинган сўровномалар, ўтказилган тадқиқотлар орқали шундай хулосага келиндики, жисмоний тарбия таълим йўналиши талабаларида креативликни оширишда ўқув қўлланмалардан, электрон адабиётлардан жисмоний тарбия фанини ўрганишда, креативликни шакллантиришда кенг фойдаланса бўлади.

Мутахассис олимларнинг фикрларига асосланган ҳолда “Креативлик” атамаси ғайриоддий-ўзига хос, сифат-фойдаликни ўзида мужассам этган уюшган тушунчадир.

Жисмоний тарбия таълим йўналиши талабаларининг жисмоний тарбия дарсларида креативлигини ошириш жараёнида таълим воситаларидан самарали фойдаланишга эришиш муҳим роль ўйнайди

Таълим воситалари: матнли воситалар: ўқув дастурлари, дарслик, тарқатма материаллар, маъруза матнлари, методик қўлланмалар, даврий матбуот материаллари, бадий, оммабоп адабиётлар; аудиовизуал воситалар: компьютер, Smartboard, E-minbar, проектор, веб камера, микрофон.

Тасвири воситалар: фотосуратлар, альбомлар, жадваллар, портретлар, хариталар, тасвирий санъат асарлари, ахборот воситалари; асосий воситалар: махсус жиҳозланган хоналар, тил муҳити; ёрдамчи воситалар: доскалар (оқ доска, магнит доска), «Pinbord» доскаси, флипчартлар.

Юқоридаги фикрларни аниқ мисолларда кўрсатиш мақсадида «Жисмоний тарбия» фанининг амалий машғулотлари бўйича яратилган ўқув услубий қўлланма ва электрон ўқув қўлланма асосида ўрганиш методикаси ёритилади.

Масалан бу машғулот бўйича анъанавий методикада ўқитувчилар ўқув материални баён этувчи кўргазмали куроллар ва плакатлар ёрдамида тушунтиради. Биз ишлаб чиққан услубий қўлланма асосида дарс ўтиш методикасида, амалий машғулотларни компьютер технологиялари ёрдамида намойиш этиш, инглиз тилидаги жисмоний тарбия фанига оид тил сатҳларида оид мавзуларини виртуал реаллик асосида On-line курс мультимедиали воситалардан фойдаланган ҳолда машғулотлар олиб бориш имкониятини ҳам беради. Бу эса ўқитувчиларга қисқа вақтда кенг қамровли тингловчилар аудиториясини жалб қилиш имкониятини беради.

Бундан маълумки, мазкур жараён самарадорлигини оширишга бир қатор жисмоний тарбия фанига оид мавзулар тилнинг аспектлари кетма-кетлигини (Phonetic- Lexicology - Grammar) ўрганиш лозим. Бу методикада ушбу жараён компьютер технологиялари ёрдамида кўрсатилиб, тушунтирилиб борилади ва шу тарзда ўқитишни кўргазмалилик принцигига таянган ҳолда талабаларда онгли равишда амалий жиҳатдан материалларини ўзлаштириши таъминланади. Натижада талабаларда ушбу машғулотни мазмунини тушунишга ва бу тушунча қўникмага

айлана боришига замин яратилади. Талабаларнинг ушбу машғулот бўйича компьютерда мустақил шуғулланиши улардаги кўникмаларини малака даражасига етказишга имкон беради.

Шунингдек, «Жисмоний тарбия» фанининг амалий машғулотларини LMS таълимни бошқариш тизими орқали жисмоний тарбия фанига оид онлайн курсларни бошқариш ёрдамида таълим бериш шакли мазмунини осон ўзлаштиришга ва амалий машғулотларда талабаларни мустақил ишлаш кўникмасини шакллантириш имкониятини беради.

Тажриба синов ишларини ташкил қилишда қўйилган мақсаддан келиб чиққан ҳолда талабаларнинг билим даражасини уларнинг келажакдаги фаолиятни эътиборга олган ҳолда аниқлаш вазифаси қўйилган эди.

Тажриба синов ишини мақсади электрон ўқув қўлланмани педагогик технологияни таълим жараёни амалиётга жорий этиш йўлларини аниқлаш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш.

Ушбу ўринда асословчи ва таъкидловчи тажриба синов иши жараёнида жисмоний тарбия таълим йўналиши талабаларнинг жисмоний тарбия фанига оид креатив компетентлигини шакллантиришга оид билим, кўникма ва малакаларининг шаклланиши даражасини аниқлашга қаратилди.

Тажриба ва назорат гуруҳларида таълим жараёнининг фарқи шундан иборатки, назорат гуруҳида талабалар билан машғулотлар анъанавий методлар ёрдамида олиб борилди, тажриба гуруҳида эса тадқиқотчи томонидан таклиф қилинган компьютер учун тайёрланган мулоқотли дастурлар воситасида таълим берилди. Унинг мазмуни бугунги кунда тобора оммалашиб бораётган ва таълим жараёнида муваффақиятли қўлланилиб келинаётган электрон ўқув қўлланманинг таълим жараёни амалиётга жорий этиш йўлларини аниқлаш ҳамда таълим амалиётида илғор педагогик технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муҳим педагогик зарурият эканлигини талабалар онгига сингдиришдан иборат.

Бунинг учун дастлаб талабаларнинг талаб ва эҳтиёжларига биноан муаммоли вазиятлардан фойдаланиб, ўқув материалларини янада бойитиш, компьютер ва ижтимоий тармоқлардан мақсадли фойдаланган ҳолда эркин ижодий фикрлашга қаратилган зарур шароитлар яратилди.

Тажриба-синов ишларини олиб бориш, уларнинг самарадорлигини баҳолашни эътиборга олган ҳолда, тажриба-синов ишларида қатнашаётган респондент-талабалар назорат ва тажриба гуруҳларига бўлинди.

Назорат ва тажриба-синов гуруҳларининг натижалари мунтазам равишда таҳлил этиб борилди ва уларни ўзаро таққослаб, тегишли хулосалар чиқарилди, ҳамда лозим топилганда айрим тузатишлар қилинди.

Талабаларнинг билим ҳамда касбий фаолиятга бўлган мойилликлари даражаси амалий муаммоларни мустақил ҳолда ижодий ечимини

топишларида, ўрганилаётган манба (мавзу, фан, жараён, ҳодиса) нинг аҳамиятини илмий англаб, макбул равишда талабалар интеллектуал мулкига айлантириши орқали аниқланади. Талабаларда шаклланиган билим, кўникма ва малакаларни баҳолашда онгли ўзгартириш, билимларни давлат таълим стандартлари доирасида тизимлилигини ва улардан ижодий фойдаланиш қобилияти каби мезон сифатида фойдаланилди. Бунинг учун дастлабки ва сўнгги синов натижаларидан фойдаланилди.

«Жисмоний тарбия» фанида талабаларда жисмоний тарбия фанига оид креатив компетентликни шаклланишида виртуал технологиялардан самарали фойдаланиш ижобий натижаларга эришишни қафолатлаш билан бирга талабаларда қуйидаги малакаларни шакллантирди:

– мазкур технология анъанавий ўқитиш технологиясидан кескин фарқ қилиб, унинг ёрдамида ўрганилаётган мавзу бўйича кўпроқ, чуқур, батафсил маълумотга эга бўлиши мумкин; зеро, мазкур технология тез, аниқ, қизиқarli ва яқиний натижага (босқичга) оптимал эришини қафолатлайди;

– ишлаб чиқилган компьютер анимацион дастури универсал дидактик восита бўлиб, ундан фойдаланган ҳолда ўқитишни бошқариш алгоритмининг амалга ошириш мумкинлигини таъминлайди.

Ҳисоблаш натижасида тажриба гуруҳларидаги ўртача балнинг юқори эканлигини кўрсатди, бу эса амалга оширилган мустақил таълим методининг самарали эканлигини тасдиқлайди.

Ишлаб чиқилган таълим технологияси самарадорлигини аниқлаш. Дарсларни тавсия этилаётган технология асосида ташкил қилиш натижаларини ўрганиш учун махсус тест ва анкета саволлари ишлаб чиқилди. Дидактик назорат воситалардан фойдаланган ҳолда тавсия этилган методика асосида таълим олган жисмоний тарбия таълим йўналишлари талабаларнинг билимлари уларнинг замонавий ахборот технологиясидан самарали фойдалана олиш кўникма ҳамда малакага эгалликлари ўрганилди. Анкета сўрови натижаларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш учун «Microsoft Excel» электрон жадвали имкониятидан фойдаланилди.

Кейинчалик, ушбу кўринишдаги рейтинг баҳолашнинг кетма-кетлиги тегишли мавзуларга мос келувчи таркибга киритиладиган масалаларга нисбатан амалга оширилади.

Аудитория машғулотлари Давлат таълим стандарти таркибига киритилган намунавий ўқув дастурларнинг 50%дан кам бўлмаган қисмини ўз ичига қамраб олиши талаб қилинади, шу билан бирга, материалларнинг тахминан ярми бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг мустақил ишлари сифатида қайд қилиниши мумкин. «Жисмоний тарбия» фан соҳасининг ишчи дастурлари учун материалларни танлаб олиниши ҳолатида, намунавий ўқув дастурлари таркибий қисми маърузалар ва амалий машғулотлар шаклида келтирилиши талаб қилинади.

Шундай қилиб, кластернинг динамик характерга эга бўлиши, бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчисига ўзлаштирилаётган битта компетенциядан бошқасига ўтиш ҳолатининг қийинлиги билан тавсифланадиган турли хил таркибий элементлар қийматиға нисбатан яққол тасаввур ҳосил қилиш имконини беради.

Демак, билиш фаолиятининг мақсади ва натижаси субъектнинг ўзини унинг учун янги билимларни ўзлаштириш (кашф этиш) маъносида ўзгартириш, ривожлантиришдан иборат, касбий фаолиятнинг мақсади ва натижаси эса унинг мавзусини ўзлаштирилган ахборот асосида маҳсулотга ўзгартиришдир.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентга Ш.М. Мирзиёевнинг “Жисмоний тарбия ва оммвайи спортни янада ривожлантириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПК-3031-сонли Қарори Lex.uz.
2. Лук А.Н. Проблемы научного творчества (Серия «Науковедение за рубежом»). М.: ИПИОН АН СССР, 1983. – 144 с.
3. Ўзбекистон Республикасининг қонуни “Таълим тўғрисида” ЎРҚ-637, 2020 йил 23 сентябрь.
4. Абдуллаев А.А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Дарслик. Фарғона, 2001.

FOREIGN LANGUAGE TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS USING WEBQUEST TECHNOLOGY TO FORM COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Kaiyrgazy A.

Master's student of the educational program "Foreign language teachers' training" Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Kazakhstan

Abstract

This article identifies foreign language teachers' attitudes towards implementing Webquest technology to form communicative competence among primary school students. The study was carried out in the form of a survey among foreign language teachers of primary and secondary schools in Almaty city. The paper also illustrates the level of foreign language teachers' literacy required to structure Webquest lessons.

Keywords: foreign language communicative competence, Webquest technology, foreign language education, primary school students.

Introduction

Teaching a foreign language to primary school children has its own peculiarities according to the age characteristics of younger students. Forming and developing their foreign language communicative competence requires strong consideration of thinking abilities and mental development of children at that age. In elementary school, the content selection for teaching a foreign language takes place in accordance with the interests inherent in younger students, taking into account their real needs in the intellectual and practical spheres. At the initial stage, the teacher is tasked with creating a basis for communicative competence among students, therefore all components of the content should be minimized. The theory and practice of forming communicative competence in primary schools of general education need to be reconsidered from the standpoint of increasing its productivity through the use of digital technologies and games in the process of teaching foreign languages (Dzhussubaliyeva, 2022). This research paper finds Webquests as the most suitable technology for teaching foreign languages to primary school children due to the fact that it allows using games, digital tools, and web sources at the same time, which is most easily acquired by younger students (March, 1998; Dodge, 2001). Modern foreign language teaching at the initial stage of general education is characterized by contradictions between requirements formulated in Educational Standards to improve the level of foreign language proficiency of primary school students and the

insufficient use of innovative digital technologies, particularly Webquests, for this purpose (Dzhussubaliyeva, Taskin, Sharipova, Seri, 2021). Moreover, there is another gap between the need to implement digital technologies in foreign language lessons and teachers' lack of ICT competence in using them. The quality of the information and educational environment, which is a combination of applicable methods, techniques, and approaches to teaching a foreign language, determines how well younger students learn a language. One of the most effective ways for achieving this goal is the use of Webquest technologies that ensure the successful formation of communicative competence among primary school students, which is one of the most essential aspects in foreign language education (Arciniegas, Vasques, 2017). Previous study serves as a theoretical basis for conducting empirical research including survey among foreign language teachers to identify their attitudes towards using Webquests in classrooms and to define the conditions of teacher's digital literacy to implement this technology (Kaiyrgazy, 2022).

Literature review

Communicative Competence. Modern foreign language education includes the use of digital technologies and the introduction of new methods and approaches to teaching a foreign language. Language skills are currently considered in the context of intercultural communicative competence, for the formation of which the methodology of foreign language education is continuously modernized (Kunanbayeva, 2013). One of the first to mention communicative competence